

¿CÓMO AFECTA EL NADO SUBACUÁTICO EN NATACIÓN AL RENDIMIENTO DE LOS NADADORES DE ÉLITE? ¿Y LOS EFECTOS DE LA HIPOXIA?

Carlos Segovia San Benito¹, Santiago Veiga Fernandez¹, Alexandre Guimard^{2,3}

¹ *Departamento de Deportes, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte—INEF, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain.*

² *Université d'Orléans, Université Paris-Saclay, CIAMS, Orléans, France.*

³ *Université d'Orléans, SAPRÉM, Orléans, France*

Palabras clave: apnea; hipoxia; rendimiento; natación; fisiología.

En el mundo de la natación, cada centésima cuenta. Un factor clave en el rendimiento de los nadadores es el nado subacuático, una estrategia que puede marcar la diferencia. Sin embargo, permanecer más tiempo en apnea supone un desafío fisiológico importante: el cuerpo debe gestionar el oxígeno de manera más eficiente mientras mantiene una alta demanda energética.

Esta investigación analiza cómo la duración del nado subacuático afecta a los marcadores biomecánicos, fisiológicos y perceptivos en nadadores de élite, tanto en condiciones normales de oxígeno (normoxia) como en condiciones de hipoxia. ¿El objetivo? Descubrir hasta qué punto la apnea influye en la fatiga, el esfuerzo percibido y la eficiencia del nado, para optimizar el rendimiento de los nadadores.

Los nadadores pueden pasar hasta un tercio del tiempo total de una carrera en fase de nado subacuático [1], aprovechando la menor resistencia del agua bajo la superficie. Estudios previos han demostrado que la duración y la velocidad del nado subacuático impactan significativamente en el resultado final de una competición [2]. Pero ¿qué ocurre en el cuerpo cuando mantenemos la respiración?

Cuando un nadador está en apnea, el organismo activa el llamado "reflejo de inmersión" [3,4], un mecanismo de supervivencia que redistribuye el oxígeno hacia los órganos vitales (cerebro y corazón), reduce la frecuencia cardíaca (bradicardia) y provoca una vasoconstricción periférica para minimizar el gasto energético. Sin embargo, prolongar esta situación podría generar fatiga más rápida y afectar al rendimiento en las fases posteriores de la prueba.

Para evaluar estos efectos, trabajamos con 18 nadadores de élite (9 mujeres y 9 hombres) que realizaron 6 repeticiones de 25 metros bajo tres condiciones distintas: nado en superficie, nado competitivo y apnea máxima. Estas pruebas se llevaron a cabo en dos entornos diferentes:

- Normoxia: Instalación deportiva M-86 de Madrid.
- Hipoxia: Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (2320 m de altitud).

Medimos variables fisiológicas como el nivel de lactato en sangre, la saturación de oxígeno (SpO₂) y la frecuencia cardíaca; variables biomecánicas como la frecuencia y eficiencia de la brazada; y variables perceptivas como la percepción del esfuerzo y las sensaciones del nadador durante la prueba.

Los primeros hallazgos indican que el nado subacuático genera más lactato en sangre en comparación con otras condiciones, lo que sugiere un mayor estrés metabólico. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas en la saturación de oxígeno ni en la percepción del esfuerzo. Estos datos nos ayudarán a comprender mejor cómo los nadadores pueden optimizar sus estrategias de respiración para mejorar su desempeño sin comprometer su recuperación ni su salud.

Identificar los efectos fisiológicos de la apnea en condiciones extremas permitirá diseñar entrenamientos más eficientes y personalizados, mejorando tanto el rendimiento como la seguridad de los deportistas.

En definitiva, la apnea no es solo un reto físico, sino una herramienta estratégica en la natación de élite. ¿Hasta dónde puede llegar un nadador sin respirar? Nuestro estudio está un paso más cerca de responder esta pregunta.

Agradecimientos

Se agradece de forma especial a la Universidad Politécnica de Madrid y al Banco Santander, gracias a los cuales el investigador Carlos Segovia tiene un contrato pre-doctoral. También se agradece al Ministerio de España por conceder una financiación del plan nacional al proyecto presentado por Santiago Veiga.

Referencias

[1] Pla, R., Poszalczyk, G., Souaïssia, C., Joulia, F., & Guimard, A. (2021). Underwater and Surface Swimming Parameters Reflect Performance Level in Elite Swimmers. *Frontiers in Physiology*, 12, 712652. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.712652>.

[2] Veiga, S., & Roig, A. (2016). Underwater and surface strategies of 200 m world level swimmers. *Journal of Sports Sciences*, 34(8), 766-771. <https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1069382>

[3] Andersson, J. P. A., Linér, M. H., Fredsted, A., & Schagatay, E. K. A. (2004). Cardiovascular and respiratory responses to apneas with and without face immersion in exercising humans. *Journal of Applied Physiology* (1985), 96(3), 1005-1010.

[4] Foster, G. E., & Sheel, A. W. (2005). The human diving response, its function, and its control. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 15(1), 3-12. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2005.00440.x>